

JAŃA BILIMLENDIRIW JAŃA IMKANIYATLAR

Yuldasheva Asal

ÓZMKÓMI Nókis filiali baqsishılıq hám dástanshılıq tálim bađdarınıń 1-kurs student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18835956>

Annataciya. *Bul maqalada Prezidentimiz tárepinen jaslarımız múnásip tálim-tárbiya alıw ushın berilip atırǵan imkaniyatlar, jańa zamanagóy oqıw imaratları, sonday-aq balalar muzıka hám kórkem óner mektebine bildirilgen pikirler haqqında sóz etilgen.*

Gilt sózi: *Qarar, Nizam, bilimlendiriw, jas áwlad, oqıwshı, muzıka kórkem óner mektebi, tárbiya, tálim, texnika, qural.*

YANGI TA'LIM, YANGI IMKONIYATLAR

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Prezidentimiz tomonidan yoshlarimiz munosib ta'lim-tarbiya olishi uchun berilayotgan imkoniyatlar, yangi zamonaviy o'quv binolari, shuningdek, bolalar musiqa va san'at maktabiga bildirilgan fikrlar haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'z: *Qaror, Qonun, ta'lim, yosh avlod, o'quvchi, musiqa san'ati maktabi, tarbiya, ta'lim, texnika, vosita.*

НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Аннотация. *В данной статье говорится о возможностях, предоставляемых нашим Президентом для получения нашей молодежью достойного образования и воспитания, новых современных учебных зданиях, а также о взглядах, высказанных на детскую школу музыки и искусства.*

Ключевые слова: *Решение, Закон, образование, молодое поколение, ученик, школа музыкального искусства, воспитание, образование, техника, средство.*

NEW EDUCATION, NEW OPPORTUNITIES

Abstract. *This article discusses the opportunities provided by our President for our youth to receive a decent education and upbringing, the new modern educational buildings, and the views expressed regarding the children's music and art school.*

Key words: *Decision, Law, education, young generation, student, music school, upbringing, education, technique, means.*

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev elimizde jasap, ósip kiyatırǵan jas áwlad ushın múnásip tálim-tárbiya alıw ushın sharayatların zaman talaplarına say jaratıp bermekte. Zamanagóy oqıw imaratları, oqıw kórgizbeli qurallar, sport inventarları, jańa texnikalıq qurallar hám texnologiyalar menen bayıtıldı. Sonıń menen birge, muzıka kórkem óneri tarawına da úlken itibar qaratilmaqta.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev 2024-jılı 03-aprel kúni Tashkent qalasındaǵı 1-balalar muzıka hám kórkem óner mektebi menen tanıstı, bunda Mámleketimiz basshısı “kórkem óner ruwxıy bay áwladtı tárbiyalawǵa xızmet etetuǵının, kórkem ónerge mehirdi balalıqtan qalıplestiriw zárúrligin atap ótti”. “Usı maqsette ulıwma bilimlendiriw sisteması menen muzıka bilimlendiriw bađdarlamaların úylestiriw áhmietli ekenligi ayıldı.

Prezident kórkem óner mektepleriniń joqarı oqıw orınları, teatrlar hám basqa da mádeniyat mákemeleri menen óz-ara birge islesiwın kúsheytiw wazıypasın da qoydı”. Áne sonıń ushın da ulıwma orta bilim beriw mektepleri oqıwshılardıń kórkem óner, muzıkaǵa degen qızıǵıwshılıǵın qalıplestiriw, jas áwladtıń muzıka kórkem ónerine bolǵan súyispenshiligin tárbiyalaw,

Fevral, 2026-yil

bilimlendiriw hám agartıwshılıqtı joqarılattıw, jańa áwladtı kamalğa keltiriw mámleketimizdiń eń áhmiyetli wazıypalarınan biri bolıp qaldı.

Biz tańlağan jol – Jańa O‘zbekstan taraqqiyat strategiyası qanshelli durıs ekenin, elimizdiń rawajlanıwı ushın bekkem tiykar bolıp, turmısımızdiń ózi dálillep bermekte. Buniń tastıyǵı retinde kiyingi 2017 jıldan baslap eń ótkir hám sheshiwshi másele - zaman talabına juwap beretuǵın jańa áwlad kadrların tayarlaw wazıypası mısasında ayqın kóriw múmkin.

Jánede Ózbekstan Respublikası jańadan qayta kórip shıǵılıp 2020-jıl 23-sentyabrde qabıl qılınǵan “Bilimlendiriw haqqında”ǵı Nızamı xalıqaralıq áhmiyetke iye hújjet sıpatında qabıl etilip, onda respublika puqaralarınıń bilimlendiriw hám tárbiya alıw huqıqları menen mápleri nızamlı qorgaldı.

Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń sheshimi menen 2016-jıl 5-may sánesinde qabıl qılınǵan 144-sanlı Balalar muzıka hám kórkem óner mektepleri haqqındaǵı rejeni tastıyıqlaw haqqında nızamında Balalar muzıka hám kórkem óner mektebiniń maqseti hám wazıypaları belgilep berilgen.

Bunda, Balalar muzıka hám kórkem óner mektebiniń tiykarǵı maqseti jas áwladtıń muzıka hám kórkem óner túrlerine qızıǵıwshılıǵın hám qábiletin rawajlandırıw, sociallıq belsendiligin arttırıw, olardı xalqımızdiń dástúrlerine hám milliy qádiriyatlarımızǵa húrmet ruwxında tárbiyalaw, ruwxıy-agartıwshılıq dárejesin hár tárepleme arttırıwdan ibarat delingen. Sonday aq, Prezident Shavkat Mirziyoev 2025-jıl 8-sentyabr kúni bilimlendiriw sistemasın reformalaw máselelerine baylanıslı prezentaciya menen tanısıw barısında.

Mámleketimizde bilimlendiriwdiń barlıq buwınları izbe-iz rawajlandırılmaqta. “Jańa bilimlendiriw dárgayları qurılıp hám zamanagóy úskenelenip, jaslardıń bilim alıwına barlıq sharayat jaratılmaqta. Oqıw baǵdarlamaları jańalanıp, eń aldınǵı tájiriyebelengizilmekte. Biraq bul úzliksiz process. Qábiyetli balalarǵa qanıgelesken bilim beriw, jaslardıń qızıǵıwshılıqların qollap-quwatlaw, kásipke baǵdarlaw turaqlı itibardı talap etedi” degen sózleri Prezidentimiz biz jaslar ushın hár dayım jan kuydirip kelgenin bilemiz.

Elimizde jas áwladtıń hár tárepleme básekige shıdamlı, jáhán arenalarına shıǵa alatuǵın bárkamal bolıp kamalğa keliwi ushın keń imkaniyatlar jaratılıp, kóplegen iygiliqli jumıslar ámelge asırılıp kelinmekte. Ótken qısqa waqıt ishinde bilimlendiriw sistemasın túp-tiykarınan reformalaw, jaslardı hár tárepleme rawajlanǵan hám bilimli etip tárbiyalaw, sociallıq qorgaw máseleleri boyınsha erisilgen bul jetiskenlikler tiykarında elimizdiń ullı kelesheginin tırnaǵın bekkemlew hám onıń rawajlanıwına isenim bar.

Mámleketimiz tárepinen ósip kiyatırǵan jas áwladtıń tálim-tárbiyasına berilip atırǵan itibar mazmunlı ólmes ideyaları turmıs sabaqları ekenligi quwanışlı. Prezidentimiz tárepinen Ózbekstanda jasap atırǵan hár bir puqara, hár bir shańaraq ushın hám ekonomikalıq, hám siyasiy, hám ruwxıy tarawda bolsın barlıq imkaniyatlar jaratıp berildi hám bul imkaniyatlar dawam ettirilip atırǵanın, qabıl etilip atırǵan Nızam hám Pármanlarda, bir ǵana mısıl sıpatında jańa O‘zbekstan taraqqiyat strategiyasında óz kórinisin tappaqta. Strategiyanıń tiykarǵı maqseti sociallıq tarawdı rawajlandırıw, bilimlendiriw sistemasın bunnan bılay da reformalaw, tálim-tárbiya hám oqıw processleriniń quramın, basqıshların bir-biri menen úzliksiz baylanıstırıw, yaǵnıy úzliksiz tálim-tárbiya sistemasın shólkemlestiriw mashqalaların sheshiwge ayırıqsha áhmiyet

Fevral, 2026-yil

berildi. Buning natijesinde ameldagi talim-tarbiya sistemasini bugungi zamangoy, rawajlangan mamleketlarning talaplarina juwap bere aladugin darejede koteriwde dawam etpekte.

Juwmaq sipatında sonı atap otiw gerek, bul berilip atirgan imkaniyatlar biz jaslar ushin sawga sipatında berilmegen. Buning ushin tereñ bilim alıwımız, jaña Özbekstanda jasaytugin har bir jaslarđın tiykarğı minneti esaplanadı.

Ullı jetekshimizding siyasiy miyrası, ol belgilep bergeni rawajlanıwımızding tiykarğı principleri, tiykarğı bağdarlar, maqset ham wazıypalardı sözsiz ham tolıq amelge asırıw - biz jaslar ushin ham qarız, ham parız bolıp esaplanadı.

Paydalanılğan ádebiyatlar

1. Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahridagi 1-bolalar musiqa va san'at maktabi bilan tanishdi.
<https://www.gazeta.uz/>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH